

**BOSHLANG'ICH BOSQICHDAGI YOSH GIMNASTIKACHILAR JISMONIY
SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI****S.Xakimov****FarDU katta o'qituvchisi****X.Tilavoldiyeva****FarDU talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730485>****Annotasiya:**

Ushbu maqolada boshlang'ich bosqichdagi yosh gimnastikachilarning jismoniy sifatlarini — chaqqonlik, kuch, chidamlilik, muvozanat va egiluvchanlik kabi ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish metodikasi yoritilgan. Gimnastika mashg'ulotlarida bolalarning yoshi va individual xususiyatlariga mos bo'lgan mashqlar tanlovi, yuklama hajmi va bosqichma-bosqich rivojlantirish prinsiplari asoslab berilgan. Maqola yosh sportchilarda jismoniy salohiyatni oshirish orqali texnik tayyorgarlikni samarali olib borish imkoniyatlarini ochib beradi.

Аннотация:

В данной статье рассматривается методика развития физических качеств юных гимнастов начального этапа подготовки — ловкости, силы, выносливости, равновесия и гибкости. Раскрыты принципы подбора упражнений, объема нагрузки и поэтапного развития, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей. Материал статьи обосновывает, что повышение физического потенциала способствует эффективному освоению технических элементов в гимнастике

Annotation

This article examines the methodology for developing physical qualities in young gymnasts at the initial stage of training, such as agility, strength, endurance, balance, and flexibility. It outlines principles for exercise selection, load volume, and step-by-step progression tailored to the age and individual characteristics of children. The study shows that enhancing physical potential is essential for effective technical skill development in gymnastics.

Kalit so'zlar: Yosh gimnastikachilar, jismoniy sifatlar, chaqqonlik, chidamlilik, metodika, boshlang'ich tayyorgarlik

Ключевые слова: Юные гимнасты, физические качества, ловкость, выносливость, методика, начальная подготовка

Keywords: Young gymnasts, physical qualities, agility, endurance, methodology, initial training

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Qarorlari aholi o'rtasida gimnastika sport turlarining ommaviyligini oshirishga qaratilgan. Jumladan, Aholi o'rtasida gimnastika sport turlari (sport gimnastikasi, badiiy gimnastika, trampolin, akrobatika) ommaviyligini oshirish, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish tizimini takomillashtirish, xalqaro talab va standartlar asosida professional sportchilarni tayyorlash orqali milliy terma jamoalarimizning nufuzli musobaqalarda yuqori natijalarga erishishini ta'minlash maqsad qilib olingan.

Mazkur hujjatda nafaqat bolalar sportini rivojlantirishda muhim omil bo'lgan moddiy va huquqiy ta'minotni yaratish zarurligiga asos solingan, balki shu yo'nalishni jadal sur'atlar bilan taraqqiy ettirish uchun raqobatbardosh mutaxassis kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash masalasiga katta e'tibor qaratilgan. So'nggi yillarda yurtimizda ko'pdan-ko'p jahon standartlariga

mos sport inshootlarining barpo etilishi, Respublikamizning deyarli barcha mintaqalarida nufuzli xalqaro musobaqalarni o'tkazilib borilayotganligi hamda turli yoshdagi sportchilarimizning Olimpiya va Osiyo o'yinlari, Jahon va Osiyo chempionatlari kabi yirik musobaqalarda yuksak natijalarga erishib kelayotganligi yuqorida qayd etilgan fundamental hujjatlarning hayotiy aksidir.

Yuqori malakali yosh sportchilarni tayyorlash, shu jumladan gimnastika bo'yicha iste'dodli sportchi bolalarni yetishtirish o'quv-trenirovka jarayoni yangicha ilmiy nazar bilan yondoshish hamda samarali pedagogik texnologiyalar yaratish darkorligini taqozo etadi. O'rgatish (o'qitish) texnologiyasi (yunoncha techne – san'at, mahorat; logos – o'qitish) – bu noan'anaviy tartib va didaktik qonuniyatlarga asoslangan ilmiy uslublar, usullar, shakl va vositalar kabi tushunchlarni o'z ichiga birlashtirgan atamadir .

Sport amaliyoti tajribasi shuni ko'rsatadiki, sportchilarni tayyorlashda qo'llaniladigan an'anaviy uslub va vositalar ko'p yillik tayyorgarlik jarayonining muayyan bosqichida o'z samaradorligini yo'qotishi yoki sustlashtirishi mumkin. Natijada, sport natijalari ham, jismoniy va funksional imkoniyatlar ham taraqqiyotdan to'xtashi ehtimoldan holi emas.

Ma'lumki, yildan yilga gimnastik mashqlar dasturi yangicha mazmun va mohiyatga ega bo'lib, ijro etilayotgan harakat kombinatsiyalari borgan sari murakkablashib borayapti. Binobarin, ushbu vaziyat gimnastik ko'pkurash turlari istiqbolini oldindan belgilab berish imkonini yaratadi.

Ayrim tadqiqotchilar tarbiyalash mushkulroq bo'lgan nisbiy kuchni texnik natijalarga ijobiy ta'sir etishini aniqlaganlar. L.P.Volkovning ta'kidlashicha, yosh ulg'aygan sari nisbiy kuchning rivojlanishi susayish bilan izohlanadi. Lekin, bu holat o'zga jismoniy sifatlarning (shu jumladan o'zga kuch sifatlarini ham) maksimal shakllanganligi bilan bartaraf etilishi mumkin.

Aksariyat mutaxassislarining e'tirof etishicha, kuch tayyorgarligiga bolalik va o'smirlik yoshdan boshlab e'tibor qaratish lozim, bolalikdan boshlab nafaqat umumiy kuch tayyorgarligini shakllantirish darkor, balki maxsus kuch sifatlarini ham rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Ayrim olimlar kuchni rivojlantirishning eng qulay davri 7-9 va 13-17 yoshlarga to'g'ri kelishi kerak deb ta'kidlaydilar.

Qayd etilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, kuch sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni tabaqalashtirilgan tarzda bolalar va o'smirlar mashg'ulotlarida to'la-to'kis qo'llash mumkin. Shu bilan bir qatorda e'tiborli joyi shundaki, 6-9 yoshli gimnastikachi o'g'il bolalarda kuch sifatlarini qaysi tartib va yo'nalishda rivojlantirish zarurligi yetarli darajada isbot qilinmagan.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalarini musobaqa mashqlari mazmuni va xususiyatlariga yaqin yoki mos bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Yosh gimnastikachilar jismoniy sifatlarini rivojlantirish uslublari va vositalarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ko'pgina sportchilar 1 razryad va sport ustaligiga nomzod darajasiga yetgandan so'ng tayyorgarlikning ayrim ko'rsatkichlari bo'yicha avvalgi bosqichlarda zaif o'zlashtirilgan sifati va harakat malakalari (elementlari)ga qaytish hollari uchrab turadi. Bunga esa talaygina vaqt sarflanadi. Ayrim sportchilar yetarli jismoniy tayyorlarlikka ega bo'lsalarda texnik jixatdanmurakkab bo'lgan qator elementlarni qo'llarni bukib ijro etadilar (zamonaviy gimnastikada barcha elementlar yozgan xolatda bajariladi) yoki elementning yakuniyqismida «gimnastik qomatni» saqlab qololmaydilar. Statistika natijalari shuni ko'rsatadiki, 80-90% qobiliyatli gimnastikachilar sport ustaligiga nomzod darajasida ko'tarila olmaydilar. Sport ustaligi darajasiga faqat ayrim sportchilargina erishadi.

Yosh gimnastikachilarni haftalik mikrosikllar va o'rgatish yillari bo'yicha tashkil etiladigan trenirovka jarayonining umumiy andozasi 1-jadvalda keltirilgan.

Mashg'ulotning yakuniy qismida gimnastikachilar umumiy jismoniy tayyorgarlikni rivojlantiruvchi sekin shiddatli mashqlarni bajaradi.

Mashg'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikka oid mashqlarni bajarishga jami 30-40% vaqt sarflanadi. Har 2-3 haftada jismoniy sifatlarni rivojlanganlik darajasi nazorat mashqlari yordamida baholanib boriladi.

Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, dastlabki tayyorgarlik bosqichida yosh gimnastikachilar jismoniy tayyorgarligini baholashda trenerlar aksariyat pedagogik kuzatuv uslubidan foydalanar ekan. Bunday vaziyat maxsus pedagogik tajriba o'tkazishga vauning yordamida umumiy jismoniy mashqlar bilan maxsus jismoniy.

Назорат ва тажриба гуруҳларига мансуб 8-9 ёшли гимнастикачиларнинг тажрибадан аввалги ва кейинги муддатларда МХТ ва техник маҳоратини акс эттирувчи ўртача кўрсаткичлари

МХТ ва ТМ кўрсаткичлари	Тажрибадан аввал		Тажрибадан кейин	
	Назорат гуруҳи $\bar{X} \pm \delta$	Тажриба гуруҳи $\bar{X} \pm \delta$	Назорат гуруҳи $\bar{X} \pm \delta$	Тажриба гуруҳи $\bar{X} \pm \delta$
Махсус куч чидамкорлиги (балл)	5,76±1,57	6,35±1,36	6,57±1,86	8,30±1,47
Тезкорлик-куч тайёргарлиги (балл)	5,74±1,16	5,37±1,08	6,12±1,37	7,35±0,99
Эгилувчанлик (балл)	6,41±1,56	6,51±1,01	6,18±1,23	7,01±1,18
Координацион қобилият (балл)	5,52±0,82	5,54±0,64	6,10±0,50	6,91±0,69
МХТ кўрсаткичи (балл)	5,90±0,84	5,95±0,60	6,20±0,84	7,29±0,71
Кўпкураш бўйича техник маҳорат (балл)	102,22±2,40	102,65±2,86	102,78±1,38	105,38±1,91

Qayd etilgan jadvaldan ko'rinib turibdiki, 8-9 yoshli gimnastikachilarda haftalik mikrosikl bo'yicha o'tkaziladigan trenirovka mashg'ulotlari tarkibiga kiritilgan tayyorgarlik mashqlari va gimnastik ko'pkurash turlariga maxsus mashqlar xajmi (soati) hafta bo'ylab to'liqsimon ravishda ortib borgan. Mashg'ulotning tayyorgarlik qismida qo'llaniladigan mashqlar asosiy qismda rejalashtirilgan ko'pkurash turlari mashqlariga molsligi bilan izohlanadi. Jumladan, agar mashg'ulotning asosiy qismida brusya va turnikda bajariladigan mashqlar rejalashtirilgan bo'lsa, demak mashg'ulotning tayyorgarlik qismida shu mashqlarga hos egiluvchanlik va tezkor-kuch mashqlari qo'llaniladi va hakoza. Mashqlar majmualarini bajarishga 10-15 daqiqa vaqt ajratiladi, bu esa shu majmualarni 2-3 marta qaytarish imkoniyatini yaratadi. Alohida ta'kidlash joizki, barcha mashqlar o'yinsimon tarzda ijro etiladi. Masalan: «Kim oyog'ini to'g'ri yozib ko'tarib uzoq vaqt saqlay oladi», «Kim gimnastik o'rindiqdan chizilgan doiraning markaziga sakray oladi» va h.k.

Asosiy qismda ko'pkurash turlariga oid mashqlarni bajarishdan oldin shu mashqlarga hos bo'lgan jismoniy mashqlar bajariladi. Ushbu mashqlar musobaqa mashqlari xususiyatlariga hamohang bo'lishi darkor.

Fiziologik ma'lumotlar bolalarning yoshi ulg'ayishi bilan katta yarim sharlar qobig'ining funksiyasi va ayniqsa fireksiyasini oshirish differensiyasi tormozlanishi (turli harakatlaraor o'xshashlik va tafovutni ajrata olish qobiliyati) tez rivojlanishni tasdiqlaydi. Katta yarim sharlar qobig'ini funksiyasi 13-14 yoshdagi o'smirlarda 8-9 va 10-12 yoshdagi bolalarga nisbatan yaxshiroq rivojlangan bo'ladi.

Bolalar va o'smirlar harakat funksiyalarining shakllanishida biologik omillarni hisobga olish zarur. Biroq, harakat yetuklik yoshga bog'liq holda o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. U atrof-muhit ta'siri hamda harakat faoliyatini rejimi bilan o'zaro chambarchas aloqada rivojlanadi va takomillashadi.

Pedagogik omilning birinchi tarkibiy qismi harakat faoliyatiga o'rgatishdir. Bolalar va o'smirlarning harakat funksiyalari harakat faoliyati orqali sodir bo'ladi, harakat faoliyati esa, harakatlarni bajarish bilan shartli reflektor bog'lanishlarning zapasiga bog'liq bo'ladi.

Ikkinchi tarkibiy qismi-jismoniy sifatlarning rivojlanganlik darajasi. Jismoniy sifatlarning qanchalik yaxshi rivojlangan bo'lsa, harakat malakasi va harakat funksiyasi shunchalik muvaffaqiyatli shakllanadi.

Bolalarda hamma jismoniy sifatlarni bir tekis rivojlantirib, 7-10 yoshda yakka harakatlar tezligi irodaviy sifatlarni va chaqqonlikni rivojlantirishga 11-13 yoshdan tezkor kuchni, 15-16 yoshda maksimal kuchni va chidamlilikni rivojlantirishga ko'proq e'tibor berish kerak.

Muskullarni kuchini rivojlantirish, qomatni to'g'ri shakllantirish uchun katta ahamiyatga ega. Oyoq muskullarini, ayniqsa oyoq tagini to'g'ri holatda ushlab turuvchi, ko'ndalang va uzunasiga joylashgan muskullarni mustahkamlash, harakat faoliyati uchun va yalpoq oyoqlikning oldini olish uchun juda muhimdir. Oyoq kafti suyaklari 16-18 yoshlarda qotadi.

Kichik yoshdagi bolalar 80 sm.dan ortiq balandlikdan qattiq joyga sakrash va mashqlarni uzoq va tik turib bajarishi mumkin emas. Aktiv muskul faoliyati orqali organizmdagi modda almashinuviga bo'yinni o'sishi va barcha organ hamda sistemalarning rivojlanishiga ta'sir qiladigan vegetativ funksiyalarni faollashtirish kerak.

Kichik yoshdagi bolalar ya'ni, 8-9 yoshdagi bolalar uchun gimnastikaning quyidagi mashqlari tavsiya qilinadi: yurish, yugurish, qiya qilib qo'yilgan skameyka, gimnastika devori, narvonga tirmashib chiqish, balandligi 1 metr bo'lgan to'siqlardan oshib o'tish, to'plarni uloqtirish, to'ldirma to'plarni ko'tarib otish, kuraklarga tayanib turish.

O'g'il bolalar 12 yoshgacha, qizlar 11 yoshgacha ikkinchi bolalik davrida, 12-13 yoshdagi qizlar va 13-14 yoshdagi o'g'il bolalar ham o'smirlar qatoriga kiradilar. O'rta yoshdagi bolalarning o'sishi va rivojlanishi bir tekis bo'lmaydi. Yigit va qizlarni asosiy gimnastik mashg'ulotlari mazmunan jiddiy farq qiladi. Shu bois, alohida o'tkaziladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 dekabrda PQ-449-son qarori Toshkent sh., 2022 yil 23 dekabr,
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. PF-5924-son. Toshkent sh., 2020 yil 24 yanvar.

3. Ефименко А.И., Йўлдошев К.К., Умаров М.Н. Гимнастика дарсининг самарадорлигини ошириш усуллари (методик қўлланма). Т. ЎзДЖТИ босмахонаси. 1995 й.
4. Йўлдошев К.К. Гимнастика дарсларида ҳаётий зарур ҳаракат малакаларини шакллантириш. Ўқув қўлланма. Т. . ЎзДЖТИ нашриёт бўлими. 1995 й.
5. Йўлдошев К.К. Умумтаълим мактабларида гимнастика машқ-ларини ўргатиш услубияти. Т. ЎзДЖТИ нашриёт бўлими. 1998 й.
6. Умумий ўрта таълимнинг Давлат таълим стандарти ва ўқув дастури. "Шарқ" нашриёти - матбаа концерни бош тахририяти. Тошкент. 1999
7. "Жисмоний тарбия назарияси ва услубиёти" ўқув қўлланма 1 том А.Д.Новикова, А.П. МатвееваМ. 1967
8. Гимнастика. Жисмоний тарбия институтлари учун дарслик Т., «Ўқитувчи» 1982 й.
9. Гимнастика и методика преподавания. Учебник для институтов физической культуры (Под обхей редакцией проф. Смолевского В.М.) М., ФИС. 1987 г.
10. Ефименко А.И. Умумривожлатирувчи машқлар ва уларга оид атамалар. Т.,ЎзДЖТИ босмахонаси. 1992 й.